

Conjunto de Dados de Partidas de Damas Geradas por Inteligência Artificial Utilizando Minimax com Poda Alfa-Beta

João Gabriel Alves Guimarães¹

¹ Desenvolvedor de Soluções de Inteligência Artificial na área de Segurança – Estudante de Engenharia da Computação, IESB, Brasília, Brasil.

E-mail: gabriel.guyma@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8021-7037>

Resumo

Este artigo apresenta e descreve um conjunto de dados contendo partidas de damas geradas por uma Inteligência Artificial baseada no algoritmo Minimax com otimização via poda alfa-beta. O dataset foi produzido com o objetivo de fornecer um recurso para estudos em inteligência artificial, teoria dos jogos, modelagem de decisões e desenvolvimento de agentes autônomos. Ao todo, foram registradas 1.000 partidas simuladas, contendo informações detalhadas sobre jogadas, estado do tabuleiro, tempo de execução e resultado final.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Minimax, Poda Alfa-Beta, Damas, Conjunto de Dados, Jogos de Tabuleiro.

1. Contexto e Motivação

A utilização de jogos de tabuleiro como ambiente de teste para algoritmos de IA é amplamente reconhecida por fornecer cenários controlados e complexos para experimentação. No caso do jogo de damas, a combinação de alta ramificação de jogadas, regras de captura obrigatória e promoção de peças torna-o ideal para estudos de busca heurística e otimização. Este trabalho disponibiliza publicamente um conjunto de dados gerado por uma IA baseada em Minimax com poda alfa-beta.

2. Metodologia de Geração dos Dados

O dataset foi gerado a partir de um agente de IA implementado com: representação do tabuleiro em matriz 8x8, função de avaliação que pontua peças e damas próprias e penaliza peças adversárias, algoritmo Minimax para simulação de jogadas futuras e poda alfa-beta para otimização de desempenho.

3. Estrutura dos Dados

O conjunto de dados contém 1.000 partidas no formato JSON e CSV. Cada entrada inclui: ID da partida, lista de jogadas, estado do tabuleiro, jogador da vez, tempo de decisão (ms) e resultado final.

4. Disponibilidade e Licenciamento

O dataset está disponível no Zenodo em acesso aberto sob a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), permitindo uso, redistribuição e modificação, desde que atribuída a autoria.

5. Potenciais Usos

O conjunto de dados pode ser utilizado para treinamento e teste de modelos de IA em jogos de tabuleiro, avaliação comparativa entre algoritmos de busca e aprendizado de máquina, estudos acadêmicos e desenvolvimento de sistemas híbridos IA-humano.

6. Limitações

O dataset foi gerado com profundidade de busca fixa e função de avaliação simplificada, o que pode limitar a diversidade estratégica das partidas.

Referências

Harvard University. (2020). CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python.
Silver, D. et al. (2018). A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play. *Science*, 362(6419), 1140–1144.
Knuth, D. E., & Moore, R. W. (1975). An analysis of alpha-beta pruning. *Artificial Intelligence*, 6(4), 293–326.